

АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.

Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов., А.А.Ражапов.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Актуальность темы: Когда гормоны женщины не высвобождаются должным образом, у нее может возникнуть ановуляция, и в течение длительного периода времени кровотечения могут быть без кровотечений, или у нее могут возникать более частые кровотечения. Научно доказано, что гормональные изменения могут вызвать более сильное кровотечение, чем обычно. Это состояние особенно распространено среди подростков и женщин в пременопаузе. [5]

Цель: Изучение состояния эндометрия и комплекса морфометрических характеристик аномальных маточных кровотечений у женщин, проживающих в Хорезмской области.

Материалы и методы: исследовано 88 микропрепаратов из интраоперационных биопсионных материалов, поступивших в Бюро патологической анатомии Хорезмской области за 3 лет с диагнозом АМК. В исследовании использованы морфометрический и статистический методы анализа.

Результаты исследования и их обсуждение: Для морфометрического исследования была сформирована контрольная группа (10 человек) и группа из 78 пациентов с аномальными кровотечениями. Количество изученных в общем исследовании материалов – 88. подготовленные микрообразцы сканировали на NanoZoomer (REF C13140-21.S/N000198/НАМАМАТСУ PHOTONICS/431-3196 JAPAN). Полученные микрофотографии обрабатывали в программе QuPath-0.5.0 и измеряли размеры железистого эпителия, ядерно-цитоплазматический индекс, периметр железы, диаметр окружности железы и толщину железы эндометрия. Измерялась площадь, занимаемая сосудами в эндометрии, диаметр сосудов, диаметр и высота железистых клеток, все данные обрабатывались без человеческого фактора через специальное программное обеспечение и обсуждались результаты анализа. Каждый из вышеперечисленных образцов микропрепаратов после сканирования фотографируют, размеры каждого представляют в

специальной таблице, представляют среднестатистические результаты анализа по критерию Стьюдента, уровень достоверности $P \leq 0,05$.

При гистологическом исследовании аномальных маточных кровотечений во второй группе пациенток гиперплазия желез эндометрия составила 57,6%, полип эндометрия – 35,8%, атипичная гиперплазия - 3,8%, аденокарцинома эндометрия – 2.5%.

Выводы: 1. Эндометрий матки при аномальных кровотечениях утолщается до 2,5 раз по сравнению с контрольной группой, что подтверждает изменение эндометрия на нестабильный вид.

2. Резкое утолщение эндометрия преимущественно приводит к увеличению железистых клеток и параллельно к увеличению сети кровеносных сосудов и изменению их диаметра. Это, в свою очередь, подтверждает возникновение процессов, связанных с постоянными кровотечениями.

3. Доказано, что при железистой гиперплазии эндометрия площадь, занимаемая эндометрием, увеличивается вдвое.

4. По результатам морфометрических измерений установлено, что эпителий железы эндометрия увеличивается при железистой гиперплазии в 1 раз по сравнению с нормой, при атипичской гиперплазии - в 2-3 раза, при аденокарциноме - в 5-6 раз.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Khasanovich K. R., Tulibaevna R. D., Ziyaevich T. H. DISTRIBUTION OF PERINATAL DISEASE IN NEWBORN CHILDREN IN KHORZAM PROVINCE BY CITY AND DISTRICT AND CAUSES OF DEATH //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 5. – С. 82-85.

2. Karimov R. X., Tursunov X. Z., Ruzmetova D. T. Modern approaches to perinatal disease in diabetes in pregnant women //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 12. – С. 173-179.

3. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.

4. Каримов Р. Х. и др. ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.

5. Каримов Р. Х. и др. ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ //Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.

6. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
7. Юлдашев Б. С. и др. ЧАСТОТА МЕТАСТАЗИРУЮЩЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 141-143.
8. Турсунов Х. З. и др. Буйрак ва буйрак усти бези касаллиги, уни даволаш усуллари хамда асоратлари (адабиётлар шархи). – 2022.
9. Artikova D. O. XORAZM VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA SIYDIK YO ‘LLARI INFEKSIYASINI KECHISHI VA UNGA OLIV KELUVCHI OMILLAR.
10. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. CLINICAL PRACTICAL ASSESSMENT APPLICATION OF POLYMERASE CHAIN REACTION AS A TEST FOR ASSESSING MICROBIOCINOSIS IN PREGNANT WOMEN //Central Asian Journal of Pediatrics. – 2021. – Т. 2021. – №. 1. – С. 37-49.
11. Ruzmetova D. T., Matyakubova S. A. OCCURRENCE OF UTERINE MYOMA IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE IN KHOREZM REGION //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 489-492.
12. Матякубова С., Рuzметова Д. Особенности клинического течения при преждевременном излитии околоплодных вод и принципы ведения беременных //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 175-177.
13. Матякубова С., Рuzметова Д. Фоновые факторы, влияющие на течение беременности и её исход при преждевременных разрывах плодных оболочек //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2018. – №. 4 (104). – С. 203-205.
14. SA M., DT R. RISK FACTORS OF DEVELOPMENT OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF FETAL MEMBRANES IN PREGNANT WOMEN //European Science Review. – 2018. – Т. 1.
15. Tulibayevna R. D. Characteristics of Urogenital Tract Microbiota During Pregnancy //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 249-254.
16. Matyakubova S. A., Ruzmetova D. T. Risk factors of development of preterm premature rupture of fetal membranes in pregnant women //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 96-97.
17. Р.Ю.Рузибаев., Х.К.Шейхова., Р.Х.Каримов. (2024). МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14315848>